

HUQUQBUZARLILARNING YAKKA TARTIBDAGI PROFILAKTIKASI TUSHUNCHASI VA O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI

S.D.Rixsitillayev

IIV Akademiyasi 307-guruh kursanti

Sh.Z.Narziyev

IIV Akademiyasi HPF kafedrası o'qituvchisi mayor

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11365658>

Annotatsiya: Ushbu maqolada profilaktika inspektorining huquqbuzarliklarning yakka tartibdagi profilaktikasini amalga oshirish faoliyati tushunchasi va turlari, shuningdek yakka tartibdagi profilaktikasini amalga oshirishning o'ziga xos xususiyatlari.

Kalit so'zlar: huquqbuzarlik, profilaktika inspektori, huquqbuzarliklar profilaktikasi, yakka tartibdagi profilaktika, profilaktik suhbat rasmiy ogohlantirish.

Annotation: In this article, the concept and types of activities of the profilactica inspector for the implementation of individual profilactics, as well as the peculiarities of the implementation of individual prophylaxis.

Keywords: offense, preventive inspector, prevention of offenses, individual prevention, preventive conversation official warning.

Yangi O'zbekiston barpo etish – bu shunchaki xohish-istak, subyektiv hodisa emas, balki tub tarixiy asoslarga ega bo'lgan, mamlakatimizdagi mavjud siyosiy-huquqiy, ijtimoiy-iqtisodiy, ma'naviy-ma'rifiy vaziyatning o'zi taqazo etayotgan, xalqimizning asriy orzu-intilishlariga mos, unig milliy manfaatlariga to'la javob beradigan obyektiv zaruratdir. O'zbekistonda barcha sohalarda amalga oshirilayotgan yangi bosqichdagi tub islohotlardan pirovard maqsad, eng avvalo inson huquq va manfaatlarini to'liq ro'yobga chiqarishdan iborat.¹

Yurtimizda ichki ishlar organlarining yuqoridan quyigacha bo'lgan barcha tuzilmalari amalda sifat jihatidan butunlay yangicha asosda shakllantirildi, huquq-tartibotni saqlash va jinoyatchilikka qarshi kurashning zamonaviy usul va vositalaridan foydalangan holda, jamoat xavfsizligini ta'minlashning samarali tizimini qaror toptirish bo'yicha ustuvor vazifalar belgilab olindi.

Huquqbuzarliklarning yakka tartibdagi profilaktikasi tushunchasiga «Huquqbuzarliklar profilaktikasi to'g'risida»gi qonunning V bob 28- moddasida quyidagicha ta'rif berilgan:

"Huquqbuzarliklarning yakka tartibdagi profilaktikasi – bu huquqbuzarliklar profilaktikasini bevosita amalga oshiruvchi organlar va muassasalarning g'ayriijtimoiy xulq-atvorli, huquqbuzarliklar sodir etishga moyil bo'lgan, huquqbuzarliklar sodir etgan shaxslarni aniqlash, ularning hisobini yuritish va ularga tarbiyaviy ta'sir ko'rsatishga doir faoliyatdir".²

Yakka tartibdagi profilaktik faoliyatini tashkil etish, jinoyat va huquqbuzarliklar sodir etishga moyil bo'lgan shaxslarni aniqlash, ularni o'rganish va hulq-atvorini ijobiy tomonga o'zgartirish hamda ularga salbiy ta'sir etuvchi shart-sharoitlarni to'xtatish va kelgusida shu kabi holatlarni oldini olishga qaratilgan ishi hisoblanadi.

Yakka tartibdagi profilaktika – fuqarolarni tarbiyalash tizimining elementlaridan biri bo'lib, inson g'ayriijtimoiy xulqning eng oxirgi darajasigacha yetishiga, ya'ni jinoyat qonuni bilan taqiqlangan qilmishlarni sodir etishga yo'l qo'ymaslikdan iborat cheklangan vazifani hal

¹ Mirziyoyev Sh. M. Yangi O'zbekiston Strategiyasi. – T., 2021 yil

² O'zbekiston Respublikasining 2014 yil 14 maydagi «Huquqbuzarliklar profilaktikasi to'g'risida»gi Qonuni// URL: <http://www.lex.uz>

qiladi.

Huquqbuzarliklar profilaktikasini bevosita amalga oshiruvchi subektlar o'ziga nisbatan yakka tartibdagi profilaktika ishi olib boriladigan shaxslarning ijtimoiy-demografik, manaviy-ruhiy va biofiziologik xususiyatlarini o'rganishi hamda o'rganish natijalari asosida yakka tartibdagi profilaktika chora-tadbirlari ishlab chiqishlari va amalga oshirishi mumkin.

Yuqoridagilarni inobatga olgan holda huquqbuzarliklarning yakka tartibdagi profilaktikasi obektlarini quyidagilar tashkil etadi:

- g'ayriijtimoiy hulq-atvorga ega shaxslar;
- huquqbuzarlik sodir etishga moyil shaxslar;
- huquqbuzarlik sodir etgan shaxslar;
- huquqbuzarliklardan jabrlanish ehtimoli yuqori bo'lgan shaxslar;
- huquqbuzarlikdan jabrlangan shaxslar;
- ijtimoiy himoyaga muhtoj voyaga yetmaganlar.

Yuqoridagi ko'rsatib o'tilganlar huquqbuzarlik sodir etmagan yoki sodir etgan bo'lsa-da, huquqbuzarlik tariqasida huquqiy baho berilmagan yoxud sodir etilgan huquqbuzarligi bo'yicha aybdorligi isbotlanmagan, ammo o'zining g'ayriijtimoiy hulq-atvori havfliligi tufayli huquqbuzarlik sodir etish ehtimoli holatida bo'lgan jismoniy shaxslar sifatida e'tirof etiladilar. Huquqbuzarliklarning yakka tartibdagi profilaktikasi huquqbuzarliklarga moyil bo'lgan shaxslarga yo'naltirilib, boshqa turdagi huquqbuzarliklar profilaktikasidan quyidagi alohida xususiyatlari bilan farqlanadi:

- huquqbuzarliklarning yakka tartidagi profilaktikasi alohida toifadagi huquqbuzarliklarga moyil shaxslarga yo'naltirilishi;
- individual yondoshuvni talab etishi;
- majburlov va cheklov normalarini qo'llanilishi;
- huquqbuzarliklarning yakka tartibagi profilaktikasi yo'naltirilayotgan shaxslarning o'ziga xos xususiyatlaridan kelib chiqib profilaktik chora-tadbirlar qo'llanilishini talab etishi;
- boshqa davlat organlari va keng jamoatchilik imkoniyatlaridan foydalanishni talab etishi.

Huquqbuzarliklar profilaktikasining mazkur turi yakka tartibdagi profilaktikaning obyektiga (g'ayriijtimoiy hulq-atvorga ega, huquqbuzarlik sodir etishga moyil va huquqbuzarlik sodir etgan shaxslar, shuningdek huquqbuzarlikdan jabrlanish ehtimoli yuqori bo'lgan shaxslar) samarali tarzda profilaktik ta'sir ko'rsatish imkoniyatiga ega hisoblanadi.

Huquqbuzarliklarning yakka tartibdagi profilaktikasini belgilashda huquqbuzarliklarning huquqbuzarlik yoki jinoyat ekanligi, shuningdek jinoyatning ham O'zbekiston Respublikasining amaldagi Jinoyat kodeksining 15-moddasida keltirilgan ijtimoiy xavflilik darajasini hisobga olish muhim hisoblanadi. Bu profilaktika turining nozik tomoni mavjud bo'lib, bu voyaga yetmaganlarga nisbatan yakka tartibdagi profilaktik ishlar profilaktika inspektorlari va voyaga yetmaganlar ishlari bo'yicha inspektor psixologlari hamkorligida amalga oshiriladi.

Huquqbuzarliklarning yakka tartibdagi profilaktikasi shaxsning, uning ijtimoiy muhitning o'ziga xos xususiyatlari, ijtimoiy – maishiy sharoitlari va turmush tarzi, shaxsning g'ayriijtimoiy hulq atvorini, huquqbuzarlik sodir etishga moyilligini, shuningdek sodir etilgan huquqbuzarliklarning ijtimoiy xavflilik masalasini tavsiflovchi boshqa omillar hisobga olingan holda belgilanadi.

Huquqbuzarliklarning yakka tartibdagi profilaktikasining o'ziga xos xususiyati profilaktik

chora-tadbirlarda ham namoyon bo'ladi.

Mazkur chora-tadbirlar quyidagilardan iborat:

- profilaktika suhbatini shaxsni jamiyatda qabul qilingan xulq-atvor normalari va qoidalariga rioya etishga ishonitirishdan, g'ayriijtimoiy xulq-atvorning ijtimoiy va huquqiy oqibatlarini hamda huquqbuzarlik sodir etganlik uchun qonunda belgilangan javobgarlikni tushuntirishdan iborat bo'ladi;
- rasmiy ogohlantirish shaxsiga uning g'ayriijtimoiy xulq-atvorni davom ettirishiga yo'l qo'yib bo'lmasligi to'g'risida yozma ravishda tushuntirishdan, shuningdek huquqbuzarlik sodir etishga moyil bo'lgan shaxsni huquqbuzarlik sodir etganlik uchun javobgarlik haqida ogohlantirishdan iborat bo'ladi;
- huquqbuzarliklar profilaktikasini bevosita amalga oshiruvchi organ va muassasalar, o'z vakolatlari doirasida, g'ayriijtimoiy xulq-atvorli, huquqbuzarliklar sodir etishga moyil, huquqbuzarlik sodir etgan shaxslar haqida ish, o'qish joyidagi ish beruvchini, yashash joyidagi fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organini g'ayriijtimoiy xulq-atvorning va sodir etilgan huquqbuzarlik holatlarini, shuningdek ularga imkon berayotgan sabablar va shart-sharoitlarni ko'rsatgan holda xabardor qilishga haqli;
- ijtimoiy reabilitatsiya qilish va ijtimoiy moslashtirish chora-tadbirlari huquqbuzarlikdan jabrlanganlarga, huquqbuzarliklar sodir etishga moyil bo'lgan, huquqbuzarlik sodir etgan shaxslarga nisbatan qonun hujjatlarida belgilangan tartibda, huquqbuzarliklar profilaktikasini bevosita amalga oshiruvchi organ yoki muassasa tomonidan qo'llaniladi;
- profilaktik hisobga olish "Huquqbuzarliklar profilaktikasi to'g'risida"gi qonunning³ 35-moddasida ko'rsatilgan alohida toifadagi shaxslarga nisbatan ularning tuzalishi va takroran huquqbuzarlik sodir etishining oldini olish maqsadida ichki ishlar organlari tomonidan amalga oshiriladigan profilaktika tadbirlari kompleksidir

Xulosa sifatida shuni aytish joizki, huquqbuzarliklar profilaktikasining har bir turini huquqbuzarliklarning olidini olishda o'zining ahamiyati bo'lganidek, yakka tartibdagi profilaktikaning o'rni huquqbuzarliklarni oldini olishdagi o'rni ham beqiyosdir. Yuqoridagi fikrlar asosida yakka tartibdagi profilaktikani amalga oshirish profilaktika inspektorlariga bir qator ma'suliyatni oshiradi. Prezidentimiz Sh.M.Mirziyoyev aytganlaridek, «ichki ishlar xodimi xalqimizga namuna, o'rnak ko'rsatadigan, kerak bo'lsa, el-yurt uchun fidoyi inson bo'lishi kerak. Chunki ichki ishlar xodimiga ishonib, xalqimiz uyida tinch uxlaydi, kundizi ish joyida samarali mehnat qiladi. Bundan buyon ichki ishlar tizimida kadrlar bilan ishlash, ularning malakasi va masuliyatini oshirish ishlariga alohida etibor qaratilib, bu masala qat'iy nazoratga olinishi zarur»⁴. Profilaktika inspektorlari yakka tartibdagi profilaktikani amalga oshirishda yuksak bilimlarga tayanib innovatsion g'oyalar asosida takliflarni ishlab chiqib, amalga oshirishi kelgusida huquqbuzarliklarning kamayishiga olib keladi.

References:

1. O'zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi. 2023 yil..
2. O'zbekiston Respublikasining Jinoyat kodeksi. 2024 yil.
3. O'zbekiston Respublikasining Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksi. – T., «Adolat»,

³ O'zbekiston Respublikasining 2014 yil 14 maydagi «Huquqbuzarliklar profilaktikasi to'g'risida»gi Qonuni// URL: <http://www.lex.uz>

2021 yil

4. O'zbekiston Respublikasining 2014 yil 14 maydagi «Huquqbuzarliklar profilaktikasi to'g'risida»gi Qonuni// URL: <http://www.lex.uz>;
5. O'zbekiston Respublikasining 2016 yil 16 sentyabrdagi «Ichki ishlar organlari to'g'risida»gi Qonuni// URL: <http://www.lex.uz>
6. O'zbekiston Respublikasining 2010 yil 29 sentyabrdagi «Voyaga yetmaganlar o'rtasida nazoratsizlik va huquqbuzarliklar profilaktikasi to'g'risida»gi Qonuni// URL: <http://www.lex.uz>
7. Mirziyoyev Sh. M. Yangi O'zbekiston Strategiyasi. – T., 2021 yil.
8. Mirziyoyev Sh. M. Milliy taraqqiyot yo'limizni qat'iyat bilan davom ettirib yangi bosqichga ko'taramiz. – T., 2017 yil
9. Mirziyoyev Sh. M. buyuuk kelajagimizni mard va olijanob xalqimiz bilan birga quramiz. – T., 2017 yil.
10. Xo'jaqulov S.B. "Ichki ishlar organlarining huquqbuzarliklar profilaktikasi faoliyati". O'quv qo'llanma. O'zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi.